

Anlage: Fallzusammenfassungen der zwölf Expert:inneninterviews

Die nachfolgenden Fallzusammenfassungen wurden nach Abschluss der Hauptkodierung erstellt. Sie geben je eine verdichtete inhaltliche Beschreibung des Interviewmaterials pro Person, gegliedert nach den fünf Hauptkategorien des Kategoriensystems. Die Zusammenfassungen dienen gemäß Kuckartz und Rädiker (2022, S. 118) als analytischer Zwischenschritt vor der übergreifenden kategorienbezogenen Auswertung in Kapitel 5 und der Befundinterpretation in Kapitel 6. Die Angabe n bezieht sich auf die Anzahl kodierter Segmente je Hauptkategorie im jeweiligen Interview.

Fall IH-O-A:

Mechanische Instandhaltung | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: A (Operativ) | Gesamtkodierungen: N = 164 Segmente

HK 1 (n = 27) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

Die Interviewte Person weist mit 164 kodierten Segmenten das höchste Gesamtvolumen aller Interviewpersonen auf, was auf ein besonders ausführliches und inhaltlich reiches Interview schließen lässt. Im Bereich Kapazitätsbindung beschreibt er einen erheblichen Aufwand für Dokumentation, Informationssuche und Materialbeschaffung (UK 1.2, n = 16, höchster Wert aller Personen). Koordinations- und Besprechungsaufwände werden ebenfalls überdurchschnittlich häufig thematisiert. IH-O-A beschreibt anschaulich, wie die Suche nach Informationen über verschiedene Systeme und Excel-Listen seinen Arbeitsalltag prägt.

HK 2 (n = 38) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Mit 38 kodierten Segmenten in HK 2 liefert IH-O-A die umfangreichste Beschreibung von Prozessschwächen in der gesamten Stichprobe. Er thematisiert Systemfragmentierung, parallele Datenhaltung in unverbundenen Tools, fehlenden Zugang zu Störungshistorien anderer Schichten sowie Kommunikationsprobleme an Abteilungsschnittstellen. Die Vielfalt der von ihm beschriebenen Systembrüche illustriert die strukturelle Tiefe des Problems in der Cockpitfertigung besonders eindringlich. Er beschreibt plastisch, wie er zwischen PC, Excel-Listen und verschiedenen Systemoberflächen wechseln muss, um grundlegende Informationen zu beschaffen.

HK 3 (n = 32) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Der Interviewte Instandhalter formuliert konkrete und breit gefächerte Anforderungen. Er wünscht sich ein System, das direkt an der Anlage genutzt werden kann, Zugriff auf Störungshistorien bietet und die Dokumentation vereinfacht. Systemintegration ist für ihn eine zwingende Voraussetzung; ein weiteres Silo ohne Anbindung an bestehende Systeme würde er ablehnen. Mobile Zugänglichkeit und intuitive Bedienung werden als gleichrangige Anforderungen formuliert.

HK 4 (n = 24) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Die Akzeptanz ist hoch, aber nicht unkritisch. Der wahrgenommene Nutzen ist klar artikuliert; Barrieren sieht er vor allem in fehlender Systemzuverlässigkeit und komplizierter Bedienung. Führung und Vorbildfunktion werden als wichtige Einführungsfaktoren benannt.

HK 5 (n = 43) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Mit 43 Segmenten in HK 5 ist die Erwartungshaltung von IH-O-A an die Potenziale digitaler Assistenz besonders ausgeprägt. Er antizipiert erhebliche Zeitgewinne, eine verbesserte Wissensgrundlage für Diagnoseentscheidungen und eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag. Die Verknüpfung von Informationszugang und Anlagenverfügbarkeit formuliert er direkt und überzeugend.

Fallspezifische Einordnung. Die Interviewte Person ist mit Abstand der gesprächsstärkste Interviewpartner. Sein Fall bietet eine besonders dichte und differenzierte Perspektive auf die alltäglichen Schwierigkeiten in der Cockpitinstandhaltung. Das breite Kodiervolumen über alle Hauptkategorien hinweg macht sein Interview zu einem zentralen Ankerfall für die Analyse.

Fall IH-O-B:

Elektronikerin Instandhaltung | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: A (Operativ) | Gesamtkodierungen: N = 150 Segmente

HK 1 (n = 25) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

Die Interviewte Person schätzt den wertschöpfenden Anteil ihrer Tätigkeit auf 60 bis 70 Prozent; entsprechend entfallen 30 bis 40 Prozent auf allgemeine Tätigkeiten. Im Interview dominieren Belastungen durch Dokumentations- und Informationsaufwand, der in UK 1.2 mit elf kodierten Segmenten den höchsten individuellen Wert dieser Unterkategorie erreicht. Sie beschreibt das Führen des Schichtbuchs als zeitaufwändig und wenig effizient, insbesondere weil wiederkehrende Fehler nicht systematisch erfasst und kommuniziert werden. Qualifizierungs- und Compliance-Aufwände (UK 1.4) werden als vorhanden, aber nicht als primäre Belastung eingestuft, etwa in Form der jährlich vorgeschriebenen Elektrikerschulung.

HK 2 (n = 26) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Systemkomplexität und fehlende Benutzerfreundlichkeit der eingesetzten Softwaresysteme werden als zentrales Problem beschrieben. Besonders deutlich formuliert sie die Schwierigkeit, Störungsdokumentationen effizient anzulegen, und wünscht sich einfachere Erfassungswege. Die Schnittstelle zwischen Schichtteams und die fehlende Nachvollziehbarkeit zurückliegender Maßnahmen (UK 2.3, UK 2.4) werden als strukturell begründete Informationslücken beschrieben, die den Alltag erheblich erschweren.

HK 3 (n = 33) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Mit 33 kodierten Segmenten ist HK 3 überdurchschnittlich stark besetzt, was auf eine ausgeprägte Vorstellung von konkreten Anforderungen hindeutet. Besonders hervorzuheben ist das hohe Kodiervolumen bei UK 3.3 mobile Nutzbarkeit (n = 10, höchster Einzelwert aller Personen in dieser Kategorie): Sie betont, dass ein Assistenzsystem direkt an der Anlage nutzbar sein muss. Als zentrales Einsatzfeld nennt sie die automatisierte Dokumentation, etwa über einen Dauerauftrag, der das

Buchen von Stunden ohne aufwändige Störungsbeschreibung ermöglicht. Systemintegration wird als Grundvoraussetzung formuliert.

HK 4 (n = 30) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Die Technologieakzeptanz ist grundsätzlich hoch. Sie sieht im digitalen Assistenzsystem einen klaren Mehrwert und artikuliert kaum grundlegende Skepsis. Nutzungsbarrieren werden primär durch konkrete Systemschwächen begründet, nicht durch grundsätzliche Technologieablehnung. Schulung und verständliche Gestaltung werden als Bedingungen für eine breite Nutzung in der Belegschaft genannt.

HK 5 (n = 36) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die Interviewte Person sieht in einer digitalen Assistenzlösung hohes Entlastungspotenzial im Alltag. Die erwarteten Effekte erstrecken sich auf Zeitersparnis bei Dokumentation und Informationssuche, eine verbesserte Wissensgrundlage sowie eine spürbare Erhöhung der Arbeitszufriedenheit durch Reduktion frustrierender Routinetätigkeiten. Sie verbindet digitale Entlastung implizit auch mit der Fähigkeit, mehr Zeit für wertschöpfende Kerntätigkeiten zu gewinnen.

Fallspezifische Einordnung. IH-O-B ist die operativ tätige Interviewperson mit dem höchsten Gesamtkodiervolumen in der operativen Gruppe. Ihre Aussagen zeichnen sich durch eine starke Praxisorientierung und konkrete Bedarfsformulierung aus. Besonders die Kategorie mobile Nutzbarkeit ist in ihrem Material auffällig stark vertreten, was ihren Arbeitsalltag – direkt an den Anlagen der Cockpitfertigung – widerspiegelt. Ihr Blick ist lösungsorientiert und konstruktiv.

Fall IH-O-C:

Werkzeugbau Instandhalter | Automobilindustrie (extern)

Leitfaden: A (Operativ) | Gesamtkodierungen: N = 100 Segmente

HK 1 (n = 13) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-O-C schätzt seinen wertschöpfenden Tätigkeitsanteil auf etwa 70 Prozent – einer der höchsten Werte in der operativen Gruppe. Den allgemeinen Anteil von 30 Prozent bezeichnet er als hauptsächlich durch Stördokumentation und Ersatzteilbeschaffung bestimmt, was er explizit als die zeitintensivsten nicht-wertschöpfenden Bereiche benennt. Koordinationsaufwände durch Schichtübergaben und Besprechungen ergänzen dieses Bild.

HK 2 (n = 17) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt das Stördokumentationssystem seines Unternehmens als strukturell ungeeignet für den tatsächlichen Bedarf: Der Aufwand für die Anlage einer Störung übersteige den tatsächlichen Nutzen erheblich. Systemkomplexität und fehlende Intuitivität der Bedienoberflächen werden als Hauptprobleme identifiziert. Die Nutzung historischer Störungsdaten scheitert an unzureichender Systemunterstützung.

HK 3 (n = 14) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Die priorisierten Anforderungen liegen bei der Vereinfachung der Stördokumentation und bei der intelligenten Nutzung der Störungshistorie. IH-O-C wünscht sich eine Lösung, die historische Fehlermuster erkennt und kontextuell zugänglich macht. Systemintegration und einfache Bedienung werden als Grundvoraussetzungen formuliert.

HK 4 (n = 29) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Mit 29 Segmenten in HK 4 zeigt er eine besonders differenzierte Auseinandersetzung mit Akzeptanzfragen. Der wahrgenommene Nutzen ist hoch; gleichzeitig beschreibt er konkrete Nutzungsbarrieren aus persönlicher Erfahrung mit dysfunktionalen Systemen. Er betont, dass Systeme, die zusätzlichen Aufwand erzeugen, faktisch nicht genutzt werden – unabhängig von ihrer theoretischen Funktionalität.

HK 5 (n = 27) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die Interviewte Person erwartet durch digitale Assistenz vor allem eine Reduktion des Dokumentationsaufwands, eine schnellere Ersatzteilbeschaffung und eine verbesserte Nutzung historischer Störungsdaten. Die Entlastung im Alltag sieht er als direkte Voraussetzung für höhere Arbeitszufriedenheit.

Fallspezifische Einordnung. Er bringt als externer Experte aus einem Automobilzulieferer einen direkten Vergleichskontext ein. Seine Kritik am Dokumentationssystem seines Unternehmens ist besonders prägnant und illustriert exemplarisch, wie systemische Schwächen die Nutzungsbereitschaft untergraben. Sein Interview liefert wichtige Belege für die Kategorie Nutzungsbarrieren (UK 4.2).

Fall IH-O-D

Steuerungstechniker (ehem. Instandhalter Elektrik) | Cockpitfertigung Automobilindustrie (extern)

Leitfaden: A (Operativ) | Gesamtkodierungen: N = 109 Segmente

HK 1 (n = 18) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-O-D schätzt den allgemeinen Tätigkeitsanteil auf etwa 50 Prozent – eine mittlere Position in der Stichprobe, die seiner dualen Rolle als Steuerungstechniker mit Instandhaltungshintergrund entspricht. Die häufigste Belastungsquelle liegt im Dokumentations- und Informationsaufwand, insbesondere bei der SAP-gestützten Ersatzteilsuche, die er als zeitaufwändig und fehleranfällig beschreibt. Koordinationsaufwände durch Schichtübergaben und bereichsübergreifende Abstimmungen werden als strukturell notwendig, aber verbesserungswürdig eingestuft.

HK 2 (n = 23) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt eine SAP-basierte Systemlandschaft mit ergänzenden eigenentwickelten Tools, die nicht nahtlos ineinandergreifen. Die Ersatzteilsuche wird als besonders aufwändig beschrieben: Trotz SAP-Integration müssen zusätzliche Identifikationsschritte manuell durchgeführt werden. Die fehlende Transparenz über Maßnahmen anderer Schichten und Abteilungen wird als Kommunikationsproblem identifiziert.

HK 3 (n = 14) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Die Interviewte Person formuliert Anforderungen vor allem im Bereich Systemintegration und intuitive Bedienbarkeit. Er wünscht sich eine Lösung, die SAP-Daten mit Schichtbuchinformationen verbindet und dabei einfach genug ist, um im operativen Alltag ohne Einarbeitungsaufwand genutzt werden zu können. Der mobile Zugang wird als wichtig, aber nicht als absolut vorrangig eingestuft.

HK 4 (n = 22) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Die Technologieakzeptanz ist grundsätzlich positiv. Der Steuerungstechniker zeigt sich offen für digitale Unterstützung, benennt aber konkrete Barrieren aus eigener

Erfahrung mit Systemausfällen und umständlichen Eingabeprozessen. Schulung und eine klare Kommunikation des Nutzens werden als Einführungsvoraussetzungen genannt.

HK 5 (n = 30) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Er erwartet vor allem Zeitgewinne bei der Informationssuche und eine verbesserte Wissensgrundlage für Diagnose- und Planungsentscheidungen. Die Reduktion von Suchzeiten bei Ersatzteilbeschaffung wird als ein zentrales Potenzial formuliert. Er verbindet schnellere Informationsverfügbarkeit direkt mit kürzeren Anlagenstillständen.

Fallspezifische Einordnung. Als externer Experte aus einer anderen Cockpitfertigung (SMP Automotive) ermöglicht IH-O-D einen direkten Kontextvergleich. Seine Perspektive bestätigt, dass die beschriebenen Systemprobleme nicht spezifisch für Wackersdorf sind, sondern strukturell in der Branche verbreitet zu sein scheinen. Seine frühere Erfahrung als Instandhalter macht seine Einschätzungen besonders authentisch und praxisnah.

Fall IH-O-E

Prozessspezialist / Technologe | Lean Production / Elektronikindustrie (extern)

Leitfaden: A (Operativ) | Gesamtkodierungen: N = 99 Segmente

HK 1 (n = 4) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-O-E schätzt den wertschöpfenden Anteil seiner Tätigkeit auf lediglich 20 Prozent, den niedrigsten Wert der gesamten Stichprobe. Den allgemeinen Anteil von 80 Prozent führt er auf einen Arbeitsalltag zurück, der stark von organisatorischen, koordinierenden und dokumentatorischen Aufgaben geprägt ist. Trotz dieses hohen allgemeinen Anteils sind die Kodierungen in HK 1 vergleichsweise gering (n = 4), was darauf hindeutet, dass IH-O-E die Kapazitätsbindung weniger detailliert analysiert, sondern als Gesamtphänomen benennt und dann rasch zu Prozessproblemen und Lösungserwartungen übergeht.

HK 2 (n = 26) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Im Bereich Prozessprobleme ist das Kodiervolumen von IH-O-E (n = 26) überdurchschnittlich hoch. Er beschreibt konkret eine Situation, in der eine Störung auf Schicht aufgetreten ist, ohne dass die vorangegangene Ursache kommuniziert worden war, ein klassisches Beispiel für fehlende Informationsdurchgängigkeit. Systemfragmentierung und Kommunikationsprobleme an Schichtgrenzen werden plastisch geschildert. Als externer Experte aus der Elektronikindustrie validiert er, dass diese Probleme nicht branchenspezifisch, sondern in hochautomatisierten Fertigungsumgebungen strukturell verbreitet sind.

HK 3 (n = 10) – Anforderungen an Assistenzlösungen

IH-O-E formuliert Anforderungen mit starkem Fokus auf Einfachheit und intuitive Handhabbarkeit. Am Beispiel eines neuen Schichtplans in seinem Unternehmen illustriert er eindringlich, wie mangelnde Benutzerfreundlichkeit zur faktischen Nicht-Nutzung eines Systems führt. Er wünscht sich eine Lösung, die eine einfache Störungsmeldung ermöglicht und gleichzeitig automatisch Häufigkeitsmuster erkennt. Systemintegration und mobile Nutzbarkeit werden als wichtige Begleitvoraussetzungen genannt.

HK 4 (n = 25) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

IH-O-E betont die zentrale Rolle der Führungskraft für die Einführung digitaler Lösungen: Wenn die Führungskraft ein System nicht aktiv vorlebt, werde es von der Belegschaft nicht genutzt. Diese Aussage ist eine der prägnantesten Formulierungen zur Rolle des Social Influence in der gesamten Stichprobe. Er beschreibt, dass die Awareness für den praktischen Nutzen digitaler Tools bei Mitarbeitenden oft noch fehlt und durch Schulungen gezielt aufgebaut werden muss.

HK 5 (n = 34) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die Interviewte Person sieht in digitaler Assistenz erhebliches Potenzial für Zeitersparnis, verbesserte Wissensgrundlage und Anlagenverfügbarkeit. Er verknüpft fehlende Informationsdurchgängigkeit direkt mit verlängerten Stillstandzeiten und beschreibt konkret, wie eine bessere Nutzung historischer Störungsdaten solche Situationen hätte vermeiden können. Die Erwartung an Entlastung und Arbeitszufriedenheit wird auch aus der Perspektive des Lean-Production-Kontexts formuliert.

Fallspezifische Einordnung. IH-O-E ist der einzige Experte aus einem non-automotive Industrieumfeld auf der operativen Ebene (Siemens, Lean Production). Seine Perspektive ist für die argumentative Übertragbarkeit der Befunde besonders wertvoll: Die geschilderten Probleme und Bedarfe sind strukturell mit denen in der Automobilindustrie vergleichbar. Sein Beispiel des dysfunktionalen Schichtplans ist eines der anschaulichsten Belege für UK 4.2 in der gesamten Stichprobe. Die Aussage zur Führungsvorbildfunktion ist ein zentrales Ankerzitat für UK 4.4.

Fall IH-O-F:

Steuerungstechniker & IT/OT-Security-Spezialist | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: A (Operativ) | Gesamtkodierungen: N = 99 Segmente

HK 1 (n = 23) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-O-F schätzt seinen wertschöpfenden Anteil auf ca. 25 Prozent, womit er einen der niedrigsten Werte in der gesamten Stichprobe angibt. Mit 75 Prozent allgemeinem Tätigkeitsanteil beschreibt er einen Arbeitsalltag, der stark von Informationssuche, Dokumentation und Rückmeldepflichten geprägt ist. UK 1.1 ist mit elf kodierten Segmenten der höchste Wert dieser Unterkategorie in der gesamten Stichprobe, was auf eine besonders ausgeprägte und differenzierte Reflexion des eigenen Zeitanteils hinweist. Compliance- und Berechtigungsthemen (UK 1.4) nehmen im Vergleich zu anderen Interviewpersonen einen etwas stärkeren Raum ein, was seiner Doppelrolle als IT/OT-Security-Spezialist entspricht.

HK 2 (n = 25) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt die Systemlandschaft als fragmentiert und schwer navigierbar. Die parallele Nutzung verschiedener Systeme ohne durchgehende Integration erzeugt für ihn erheblichen Mehraufwand. Besonders die fehlende Möglichkeit, auf Störungshistorien anderer Schichten zuzugreifen, wird als strukturelles Kommunikationsproblem beschrieben. Seine IT-Fachperspektive schärft den Blick für technische Ursachen der Systemprobleme.

HK 3 (n = 14) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Die Anforderungen konzentrieren sich auf Systemintegration und Wissensassistenz. Er formuliert die Notwendigkeit eines direkten Anlagenzugangs zu einem digitalen Assistenzsystem, das Zugriff auf Visualisierungsdaten und Schichtbuchinformationen bietet. Dabei denkt er bereits in konkreten technischen Umsetzungsszenarien, einschließlich des Einsatzes von Datenbrillen als Nutzungsinterface.

HK 4 (n = 19) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Er ist technologieaffin und zeigt eine hohe grundsätzliche Akzeptanz digitaler Lösungen. Skepsis äußert er primär gegenüber Systemen, die in der Vergangenheit unzuverlässig waren oder schwer zu bedienen sind. Rollenberechtigungen und Datenzugriffsfragen werden von ihm als systemische Hürden benannt, die unabhängig vom Nutzen einer Lösung die Einführung erschweren können.

HK 5 (n = 22) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die antizipierten Potenziale liegen vor allem in der Zeitersparnis bei Informationssuche und Dokumentation sowie in einer verbesserten Planungsgrundlage. Er erwartet, dass eine gut integrierte Lösung die Qualität von Störungsanalysen deutlich verbessern und damit auch Anlagenverfügbarkeit steigern kann.

Fallspezifische Einordnung. IH-O-F bringt als IT/OT-Security-Spezialist eine technisch geprägte Sicht ein, die sich in seinen Anforderungsformulierungen widerspiegelt. Sein außergewöhnlich hoher allgemeiner Tätigkeitsanteil (ca. 75 %) und das ausgeprägte Kodiervolumen in UK 1.1 machen seinen Fall besonders relevant für die Befunddarstellung zur Kapazitätsdiskrepanz. Er ist der einzige Interviewpartner, der Datenbrillen als mögliches Interface explizit benennt.

Fall IH-M-A:

Führungskraft im Cockpitproduktionsbereich | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: B (Management) | Gesamtkodierungen: N = 87 Segmente

HK 1 (n = 13) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-M-A schätzt seinen wertschöpfenden Tätigkeitsanteil auf ca. 80 Prozent, den höchsten Wert in der gesamten Stichprobe und gleichzeitig den Pol der Managementperspektive. Der verbleibende Anteil von 15 bis 20 Prozent allgemeinen Tätigkeiten reflektiert seine stark strategisch und steuernd ausgerichtete Führungsfunktion. Dokumentations- und Informationsaufwand sind auch aus seiner Sicht vorhanden, aber als eigenständige Belastungsquelle deutlich weniger dominant als bei operativ tätigen Personen.

HK 2 (n = 9) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt Prozessprobleme primär aus einer Systemsteuerungsperspektive. Koordinations- und Kommunikationsprobleme an Schnittstellen zwischen Fachbereichen und Hierarchieebenen werden als relevante Schwachstellen benannt. Systemkomplexität nimmt in seinem Interview eine geringere Rolle ein als in operativen Interviews, was seiner Distanz zum direkten Systemalltag entspricht.

HK 3 (n = 13) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Die Anforderungsformulierungen sind stärker auf strategische Steuerung ausgerichtet: Er wünscht sich Systeme, die eine bessere Datengrundlage für Führungsentscheidungen bieten. Automatisierung der Dokumentation und Systemintegration werden als wichtige Voraussetzungen für eine sinnvolle Nutzung auf allen Ebenen formuliert.

HK 4 (n = 22) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Die Führungskraft betont die Vorbildfunktion der Führungskraft als entscheidenden Akzeptanzfaktor. Er beschreibt, dass digitale Lösungen nur dann breit genutzt werden, wenn Führungskräfte sie selbst aktiv einsetzen und vorleben. Schulungsbegleitung

und transparente Kommunikation des Nutzens werden als Einführungsvoraussetzungen genannt.

HK 5 (n = 31) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Mit 31 Segmenten ist HK 5 die stärkste Kategorie. Er formuliert ausgeprägte Erwartungen an die Potenziale digitaler Assistenz, insbesondere hinsichtlich Entlastung und Mitarbeitendenzufriedenheit sowie zeitlicher Entlastung des Teams. Die Verknüpfung von digitaler Entlastung mit der Mitarbeitendenbindung wird von ihm explizit thematisiert.

Fallspezifische Einordnung. IH-M-A ist der Interviewpartner mit dem höchsten geschätzten wertschöpfenden Anteil (ca. 80 %). Seine Perspektive zeigt deutlich, wie stark die Einschätzung von Kapazitätsbindung von der Hierarchieebene abhängt: Als Führungskraft schätzt er den allgemeinen Anteil seines Teams erheblich geringer ein als die operativen Mitarbeitenden selbst, dies ist ein zentraler Befund für die Kapazitätsdiskrepanz. Sein hohes Kodiervolumen in HK 5 unterstreicht eine ausgeprägte strategische Erwartungshaltung gegenüber digitaler Unterstützung.

Fall IH-M-B

Führungskraft im Cockpitproduktionsbereich | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: B (Management) | Gesamtkodierungen: N = 102 Segmente

HK 1 (n = 9) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-M-B schätzt den wertschöpfenden Anteil auf 50 bis 60 Prozent, was seine Doppelrolle als Produktionsverantwortlicher an mehreren Standorten widerspiegelt. Der allgemeine Tätigkeitsanteil umfasst aus seiner Sicht vor allem Koordinations- und Kommunikationsaufgaben sowie Informationsmanagement auf übergeordneter Ebene. Dokumentationsaufwand wird als vorhanden, aber nicht als primäres persönliches Problem beschrieben.

HK 2 (n = 17) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt Systemprobleme aus einer querschnittlichen Standortperspektive. Systemfragmentierung und fehlende Informationstransparenz zwischen Bereichen und Schichten werden als strukturelle Hemmnisse identifiziert. Die fehlende Wiederverwendung von Störungshistorien ist aus seiner Sicht ein relevantes Problem für die organisationale Lernfähigkeit.

HK 3 (n = 11) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Er formuliert Anforderungen mit Blick auf standortübergreifende Nutzbarkeit und Wissensassistenz. Systeme, die an beiden Standorten (Landshut und Wackersdorf) einsetzbar sind und Informationssilos aufbrechen, werden als besonders wertvoll eingestuft. Einfache Bedienung wird als Voraussetzung für eine breite Nutzung auf allen Hierarchieebenen genannt.

HK 4 (n = 23) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Mit 23 Segmenten in HK 4 zeigt sich eine besonders ausgeprägte Beschäftigung mit Akzeptanzfragen. UK 4.3 (Technologieskepsis, n = 6) ist bei ihm mit Abstand am stärksten besetzt. Er benennt, dass digitale Empfehlungen kritisch zu hinterfragen sind und dass Erfahrungswissen nicht durch Algorithmen vollständig ersetzbar ist, insbesondere in komplexen Sonderfällen. Diese kritische Haltung geht einher mit einer

grundsätzlichen Offenheit für digitale Unterstützung in klar definierten Anwendungsfeldern.

HK 5 (n = 42) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Mit 42 kodierten Segmenten ist HK 5 außergewöhnlich stark besetzt. Er antizipiert erhebliche Effizienzgewinne durch bessere Informationsverfügbarkeit und verbesserte Planungsgrundlagen. Die Verknüpfung von Wissensassistenten und Anlagenverfügbarkeit formuliert er aus einer übergeordneten Produktionsperspektive besonders klar.

Fallspezifische Einordnung. IH-M-B ist der Interviewpartner mit der ausgeprägtesten Technologieskepsis in der Stichprobe (UK 4.3, n = 6), verbindet diese aber mit einer klar artikulierten Erwartungshaltung an konkrete Potenziale. Sein Interview liefert die wichtigsten Belege für den Befund, dass Skepsis nicht Ablehnung bedeutet, sondern kritische Differenzierung. Sein außergewöhnlich hohes Kodiervolumen in HK 5 (n = 42) ist der höchste HK-5-Wert aller Managementpersonen.

Fall IH-M-C:

Führungskraft im Instandhaltungsbereich | Cockpitfertigung (extern)

Leitfaden: B (Management) | Gesamtkodierungen: N = 68 Segmente

HK 1 (n = 21) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-M-C schätzt den wertschöpfenden Anteil auf ca. 60 Prozent. Mit 21 kodierten Segmenten in HK 1 hat er das höchste HK-1-Kodiervolumen in der Management-Gruppe und eines der höchsten in der Gesamtstichprobe. Dokumentations- und Informationsaufwand (UK 1.2, n = 14) dominiert seine Beschreibungen der Kapazitätsbindung deutlich. Als Leiter Instandhaltung mit direkter Führungsverantwortung für 50 Mitarbeitende beschreibt er, wie allgemeine Tätigkeiten auf allen Ebenen seiner Organisation Kapazität binden – sowohl bei ihm selbst als auch im Team.

HK 2 (n = 14) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt Systemprobleme aus einer Leitungsperspektive: Systemkomplexität und mangelnde Bedienbarkeit werden als Hindernis für eine breite Nutzung digitaler Tools identifiziert. Koordinations- und Kommunikationsprobleme (UK 2.4, n = 6) werden als relevant, aber durch organisatorische Maßnahmen teilweise kompensierbar beschrieben.

HK 3 (n = 8) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Er formuliert Anforderungen mit Fokus auf Automatisierung der Dokumentation und Systemintegration. Als Lean-Production-erfahrener Experte denkt er in Effizienz- und Prozessverbesserungskategorien: Digitale Assistenz muss sich in bestehende Abläufe einbetten, ohne neue Komplexität zu erzeugen.

HK 4 (n = 11) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Die Technologieakzeptanz ist pragmatisch-positiv. Er benennt den fehlenden Nutznachweis als häufigsten Grund für Skepsis im Team und betont die Notwendigkeit, Schulungen und Einführungsbegleitung als festen Bestandteil der Implementierung zu planen.

HK 5 (n = 14) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die Potenzialerwartungen sind vergleichsweise moderat kodiert, aber inhaltlich klar formuliert: Zeitersparnis, verbesserte Wissensgrundlage und Kapazitätsgewinn für wertschöpfende Tätigkeiten werden als zentrale Ziele benannt. Sein Lean-Hintergrund prägt die Formulierung von Effizienzpotenzialen erkennbar.

Fallspezifische Einordnung. IH-M-C ist als Führungskraft für Instandhaltung eines Automobilzulieferers (FORVIA) ein externer Managementexperte aus einem Lean-Production-Umfeld außerhalb der BMW-Gruppe. Sein Interview hat mit 68 Segmenten das geringste Gesamtvolumen, ist aber inhaltlich besonders prägnant: Das hohe HK-1-Kodiervolumen (n = 21) macht ihn zum wichtigsten Beleg dafür, dass Kapazitätsbindung auch auf Führungsebene als relevantes Problem wahrgenommen wird. Sein Lean-Hintergrund bietet wertvolle Vergleichsperspektiven für die Einordnung der Befunde.

Fall IH-M-D

Führungskraft im Instandhaltungsbereich | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: B (Management) | Gesamtkodierungen: N = 64 Segmente

HK 1 (n = 11) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-M-D schätzt den wertschöpfenden Anteil auf 60 bis 70 Prozent, was einer managementtypischen Perspektive entspricht, die stärker auf Steuerung und Koordination als auf operative Ausführung ausgerichtet ist. Dokumentations- und Informationsaufwand (UK 1.2, n = 8) stellt auch aus seiner Sicht die größte einzelne Belastungsquelle dar. Qualifizierungs- und Compliance-Aufwände werden von ihm als Führungskraft stärker wahrgenommen als von rein operativ tätigen Personen, da er für die Einhaltung von Regelwerken und die Qualifikation seines Teams mitverantwortlich ist.

HK 2 (n = 10) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Er beschreibt Schwächen in der Systemlandschaft vorwiegend aus einer koordinierenden Perspektive: Er beobachtet, wie Informationsbrüche an Schichtgrenzen und zwischen Fachbereichen die Effizienz seines Teams beeinträchtigen. Systemfragmentierung und Datenredundanz werden als strukturelle Hemmnisse beschrieben, die seine Planungs- und Steuerungsarbeit erschweren.

HK 3 (n = 8) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Die Anforderungen sind stärker auf Automatisierung der Dokumentation und Systemintegration ausgerichtet. Er denkt weniger in einzelnen Funktionen als in Gesamtlösungen, die seinen Mitarbeitenden den Alltag erleichtern und gleichzeitig die Qualität der Datenbasis für seine Steuerungsaufgaben verbessern.

HK 4 (n = 14) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Er zeigt eine differenzierte Haltung zur Technologieakzeptanz. Aus seiner Führungsperspektive betont er die Notwendigkeit, Mitarbeitende aktiv mitzunehmen und durch Schulung die Nutzungsbereitschaft zu fördern. Technologieskepsis sieht er

als häufige Reaktion auf schlechte Vorerfahrungen, der durch gezielte Einführungsbegleitung begegnet werden kann.

HK 5 (n = 21) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die erwarteten Potenziale sind eng mit seiner Führungsaufgabe verknüpft: Entlastung des Teams von Routinetätigkeiten, bessere Planungsgrundlage und gesteigerte Anlagenverfügbarkeit. UK 5.4 (Entlastung und Mitarbeitendenzufriedenheit, n = 10) ist für ihn überdurchschnittlich stark besetzt, was seine Orientierung auf Mitarbeitendenführung widerspiegelt.

Fallspezifische Einordnung. IH-M-D bringt die Perspektive eines Meisters mit direkter Führungsverantwortung für ein großes Instandhaltungsteam in der Cockpitfertigung ein. Sein Interview hat mit 64 Segmenten das geringste Kodiervolumen der Management-Gruppe, was auf ein konzentrierteres, weniger ausschweifendes Gespräch hindeutet. Seine Aussagen zur Einführungsbegleitung und Mitarbeitendenzufriedenheit sind methodisch für UK 4.4 und UK 5.4 besonders relevant.

Fall IH-M-E:

Führungskraft im Cockpitproduktionsbereich | BMW Group, Cockpitfertigung (intern)

Leitfaden: B (Management) | Gesamtkodierungen: N = 85 Segmente

HK 1 (n = 13) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-M-E schätzt den wertschöpfenden Anteil auf ca. 70 Prozent – einen der höheren Werte unter den Managementpersonen. Der allgemeine Anteil von 30 Prozent ist aus seiner Sicht primär durch Dokumentations- und Informationsaufwand bedingt. Als Führungskraft mit einem großen Team an Mitarbeitenden ist sein Tätigkeitsprofil stark auf strategische Koordination ausgerichtet, was den relativ niedrigen allgemeinen Anteil erklärt.

HK 2 (n = 24) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Mit 24 Segmenten in HK 2 liefert er eine überdurchschnittlich detaillierte Beschreibung von Prozessschwächen. Systemfragmentierung (UK 2.2, n = 8) und fehlende Wiederverwendung von Störungshistorien (UK 2.3, n = 6) sowie Koordinations- und Kommunikationsprobleme (UK 2.4, n = 7) sind in seinem Interview besonders stark besetzt. Er beschreibt, wie Informationsbrüche zwischen Schichten und Abteilungen die Führungsarbeit erschweren und die Lernfähigkeit der Organisation beeinträchtigen.

HK 3 (n = 12) – Anforderungen an Assistenzlösungen

IH-M-E formuliert Anforderungen mit starkem Fokus auf Wissensassistenz und Systemintegration. Er wünscht sich Lösungen, die historisches Störungswissen systematisch zugänglich machen und die Planungsqualität verbessern. Einfache Bedienbarkeit wird als Grundvoraussetzung für die Akzeptanz im Team genannt.

HK 4 (n = 16) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Die Technologieakzeptanz ist pragmatisch und lösungsorientiert. Nutzungsbarrieren werden als Folge schlechter Systemgestaltung, nicht als grundsätzliche Technologieablehnung interpretiert. Führungsbegleitung und Schulung werden als selbstverständliche Einführungsmaßnahmen betrachtet.

HK 5 (n = 24) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

Die antizipierten Potenziale liegen vor allem in verbesserter Wissensgrundlage, Zeitersparnis bei der Informationssuche und gesteigerter Anlagenverfügbarkeit. UK 5.4 (Entlastung, n = 8) verdeutlicht, dass er auch die Entlastungsperspektive der Mitarbeitenden im Blick hat.

Fallspezifische Einordnung. IH-M-E ist als Führungskraft in der BMW-Group ein Vergleichsfall zur internen Perspektive. Sein überdurchschnittlich hohes Kodiervolumen in HK 2 macht sein Interview zu einem besonders wertvollen Beleg für strukturelle Prozessprobleme in der Cockpitfertigung auf Führungsebene. Die Konsistenz seiner Beschreibungen mit denen der anderen Interviewpartner:innen stärkt die argumentative Übertragbarkeit der Befunde innerhalb der BMW-Group.

Fall IH-M-F

Führungskraft Türen-/Klappenfertigung | Lean Production / Automobilindustrie (extern)

Leitfaden: B (Management) | Gesamtkodierungen: N = 117 Segmente

HK 1 (n = 12) – Kapazitätsbindung durch allgemeine Tätigkeiten

IH-M-F schätzt den wertschöpfenden Anteil auf ca. 60 Prozent. Der allgemeine Tätigkeitsanteil von 40 Prozent entspricht dem Mittelwert der Managementgruppe. Dokumentations- und Informationsaufwand wird auch in seinem industriellen Umfeld als zentralste Belastungsquelle beschrieben. Als Experte außerhalb der Cockpitproduktion bietet er eine wichtige externe Validierung der Befunde.

HK 2 (n = 28) – Prozessprobleme und Schwachstellen

Mit 28 Segmenten in HK 2 liefert IH-M-F die umfangreichste Beschreibung von Prozessschwächen in der Management-Gruppe. Systemkomplexität (UK 2.1, n = 8) und Systemfragmentierung (UK 2.2, n = 5) sowie Koordinationsprobleme (UK 2.4, n = 6) sind in seinem Interview stark besetzt. Er beschreibt, dass diese Probleme in seinem industriellen Umfeld bei Rolls-Royce strukturell ähnlich ausgeprägt sind wie in der Cockpitfertigung, ein wichtiges Indiz für die branchenübergreifende Relevanz der Befunde.

HK 3 (n = 14) – Anforderungen an Assistenzlösungen

Die Anforderungsformulierungen sind strategisch und prozessorientiert. Er betont die Notwendigkeit der Systemintegration und einer Lösung, die Informationssilos zwischen Abteilungen und Schichten überwindet. Schulung und Einführungsbegleitung werden als zwingende Bestandteile einer erfolgreichen Implementierung benannt.

HK 4 (n = 30) – Technologieakzeptanz und Einführungsbedingungen

Mit 30 Segmenten in HK 4 hat er das höchste HK-4-Kodiervolumen der Management-Gruppe. Er beschreibt konkrete Erfahrungen mit der Einführung digitaler Lösungen in seinem Unternehmen, die er mit zunehmenden KI-Schulungsmaßnahmen verbindet. Führungsverhalten als Schlüsselfaktor für Technologieadoption wird von ihm aus

eigener Führungsperspektive detailliert beschrieben. Nutzungsbarrieren werden primär auf fehlende Schulung und mangelnde Nutzenwahrnehmung zurückgeführt.

HK 5 (n = 32) – Potenziale und erwartete Verbesserungen

IH-M-F antizipiert erhebliche Potenziale im Bereich Zeitersparnis, Wissensmanagement und Anlagenverfügbarkeit. Die Entlastung von Mitarbeitenden und die damit verbundene Zufriedenheitssteigerung werden aus seiner Führungsperspektive besonders betont. Als Experte aus einem nicht-Cockpitproduktionsumfeld validiert er, dass die antizipierten Potenziale branchenübergreifend relevant sind.

Fallspezifische Einordnung. IH-M-F ist der einzige Experte aus einem industriellen Umfeld, welches nicht Cockpits produziert (Rolls-Royce) auf Managementebene. Sein hohes Kodiervolumen in HK 2 und HK 4 macht ihn zum wichtigsten Kontrastfall für die Übertragbarkeit der Befunde auf automotive Kontexte. Die Konsistenz seiner Beschreibungen mit denen der Cockpitfertigung Interviewpartner stärkt die analytische Generalisierbarkeit der Ergebnisse erheblich. Seine Aussagen zur wachsenden KI-Nutzung in seinem Unternehmen bieten zudem einen aktuellen Praxisbezug zu den Befunden aus UK 4.4.